

Ils ont supprimé toute possibilité de vie pour l'humanité.

Il ne reste que des corridors de survie,
des simulacres entretenus pour faire croire.

Mais je ne cède pas à ce mensonge.
Je ne consens pas à leur monde mort.

Tant que je tiens debout,
même seul, même nu,
la vie continue.

Et cela, rien ne pourra l'effacer.